

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística

Año 11, vol. 22, Enero-Julio 2024

ISSN: 2007-2023

www.acspyc.es.tl

La delincuencia organizada y su impacto en las policías municipales de San Luis Potosí 2010-2022

The organized crime and its impact on the municipal police of San Luis Potosí 2010- 2022

Fecha de recepción: 11/05/2023

Fecha de aceptación: 21/07/2023

Lic. Brandon Arturo Ruiz Esparza Romero

crimifighterman@gmail.com

Dra. Carla Monroy Ojeda

carla.monroy@uaslp.mx

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

México

Resumen

En la historia reciente del estado de San Luis Potosí, se han suscitado distintos hechos violentos en relación a la delincuencia organizada, problemática de seguridad que tiene presencia en gran parte del país. Esta situación tiene sus antecedentes en los 2000 y tuvo su apogeo a mediados de la década de 2010, dándose hechos violentos nunca antes vistos en el estado y por ende siendo ajenos a la realidad cotidiana de los potosinos hasta esas fechas. Estos acontecimientos violentos han sido generados por distintas organizaciones criminales que han tenido presencia en el estado de San Luis Potosí, tomando dichas organizaciones diferentes estrategias para amedrentar a las autoridades o para generar pánico entre la población.

La presencia de la delincuencia organizada en el estado involucra a las autoridades locales de manera irremediable, siendo esta investigación enfocada a la visión y actuar de las autoridades municipales frente a la delincuencia organizada. El conocer las estrategias, los pensamientos, la manera de actuar, entre otras realidades a las que se enfrentaban los policías municipales es de suma importancia para conocer de primera mano el actuar policial local ante esta problemática tanto en municipios con gran población como en municipios de baja población a comparación.

Abstract

In the recent history of the state of San Luis Potosí, various violent events have occurred in relation to organized crime, a security problem that is present in much of the country. This situation has its history in the 2000s and had its peak in the mid-2010s, with violent events never before seen in the state occurring and therefore being alien to the daily reality of the people of Potosí until that time. These violent events have been generated by different criminal organizations that have had a presence in the state of San Luis Potosí, these organizations taking different strategies to intimidate the authorities or to generate panic among the population. The presence of organized crime in the state irremediably involves local authorities, with this investigation focused on the vision and actions of municipal authorities in the face of organized crime. Knowing the strategies, thoughts, way of acting, among other realities that the municipal police faced, is of utmost importance to know first-hand the local police action in the face of this problem both in municipalities with a large population and in municipalities of low population in comparison.

Palabras clave: Delincuencia organizada, Municipio, Policía.

Keywords: Municipality, Police, Organized crime,

Introducción

La policía es una institución dependiente del Estado y encargada de garantizar el orden público, en el caso de México existen tres niveles de gobierno y así existiendo al menos tres niveles policías, las que dependen de la federación, las que dependen de los estados y las que dependen de los municipios, pudiendo tener cada gobierno más de una policía para funciones específicas (Cámara de diputados del honorable congreso de la unión, 2023).

El servicio o atención brindado a nivel municipal es el más próximo a la población, debido a que es el gobierno de la misma localidad, atendiendo sus propias necesidades. En este sentido, la policía municipal tiene funciones establecidas en los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello su cercanía a la población y a los problemas cotidianos la vuelve, principalmente de proximidad y prevención. Teniendo la responsabilidad de reaccionar a los delitos, pero teniendo limitadas sus capacidades a los presupuestos con que cuentan los municipios y a los subsidios que su respectivo estado o la federación les puedan brindar si es que el periodo político cuenta con alguno (Reyes y Fondevila, 2017).

Uno de los grandes problemas que tiene México es la delincuencia organizada, siendo esta la primera amenaza en la evaluación nacional de riesgos del gobierno federal. Su atención corresponde principalmente a este nivel de gobierno, sin embargo, habría que preguntarse dónde queda, en la operatividad la actuación de la policía municipal (Gobierno de México, 2020).

El enfoque de esta investigación se da en los municipios del estado de San Luis Potosí, el cual cuenta con una división política de 58 municipios, repartidos en un total de 65 268 km², se tiene frontera con estados de la República con graves acontecimientos de inseguridad como lo son Tamaulipas, Guanajuato o Zacatecas, impactando en la alza de los problemas de inseguridad de San Luis Potosí, en donde las organizaciones criminales conocidas como "carteles" han protagonizado distintos acontecimientos (Gobierno de México, 2020) Para esta investigación se reunirá información periodística, documental, teórica sobre cómo se ha desarrollado en problema de la delincuencia organizada en el estado de San Luis Potosí enfocándose en cómo esta impacta a las corporaciones policiacas municipales, además de recurrir a los testimonios de quien ha estado tanto en la policía municipal de San Luis Potosí tanto como policía de tránsito, como policía preventivo, como director general de seguridad

pública municipal en el municipio de El Naranjo y como subdirector del centro de reinserción social “La Pila” el licenciado José Arturo Ruiz Esparza Nájera.

¿Qué es la Policía? Policía no es nombre propio

Se entiende por Policía a una institución encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos, es una institución que es dependiente del Estado y ésta es reconocida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como la encargada de brindar seguridad pública la cual es una función que tienen los tres niveles de gobierno y cuyo fin es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas así como para contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2023). La misma Constitución nos menciona cuales son las bases para una corporación policiaca en México, independientemente del nivel de gobierno y es que estas deben ser de carácter civil, disciplinado y profesional (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2023).

En el caso de las policías municipales, hay poco más de 2000 municipios en México, la mayoría de ellos cuentan con su corporación, sin embargo, cerca de 600 carecen de ésta. Las funciones de esta institución están delimitadas a la extensión territorial del municipio, por lo que puede haber corporaciones con miles de elementos, así como algunas con un único policía (Garza, s/f).

Es importante identificar la importancia de la policía de los gobiernos municipales, ya que a pesar de intentos infructíferos en el pasado para eliminar estas corporaciones y centralizar más a la seguridad pública, estos intentos no han sido concretados en la mayoría del territorio y difícilmente se concretarán debido a que la seguridad pública a nivel municipal está reconocida a nivel constitucional (Reyes y Fondevila, 2017).

Complementando la legislación que reconoce a las policías municipales se debe identificar también el factor social que comparte la policía municipal con la localidad a la que pertenece, siendo esta la policía más próxima a la población, una corporación compuesta por los mismos miembros de la comunidad. Esta corporación es el primer contacto entre el gobierno y el ciudadano, es la policía que se adapta a las necesidades locales que tenga cada uno de los municipios, permitiéndole atender de mejor manera las emergencias con más incidencia en la localidad (Reyes y Fondevila, 2017). Ejemplos de la adaptación de las corporaciones municipales pueden ser municipios donde haya problemas de abigeato (robo de ganado) mientras que en otros la prioridad puede ser el robo a casa habitación o en otros

el vandalismo y otras faltas administrativas por lo que la policía de cada municipio será adaptada a las necesidades propias de la inseguridad que tiene cada localidad.

Además de las necesidades de seguridad que tiene cada uno de los municipios, es importante identificar la diversidad lingüística y cultural que tiene México, teniendo comunidades indígenas con deseos de autogobernarse los cuales son reconocidos por la constitución, siendo así que municipios como Oaxaca y Chiapas tienen una gran cantidad de municipios, con sus propias necesidades de seguridad y conformados por población con su propia identidad y deseos de autodeterminación, siendo el tener a su propia autoridad local imprescindible para que esto se pueda dar (Reyes y Fondevila, 2017) (Cámara de diputados del honorable congreso de la unión, 2023). México es tan extenso que las necesidades de que tienen los habitantes de La Paz, Baja California pueden ser distintas a las que tienen los habitantes de San Luis Potosí, San Luis Potosí o Villahermosa, Tabasco, es por eso que la división de los tres niveles de gobierno permite atender de mejor manera las necesidades locales de cada región de México. (cámara de diputados del honorable congreso de la unión, 2023)

Importancia de diferenciar una institución policial de una militar

El uso de personal militar para tareas de seguridad pública es algo que comenzó a darse con más frecuencia a partir del año 2006, poniendo a la vista del mexicano promedio al personal militar cumpliendo tareas que corresponderían a la policía por lo que, debido a esta situación y al desconocimiento en el tema, se puede dar una confusión en la que se pueda creer que las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas tienen las mismas funciones, cosa que es totalmente errónea (Lidia, 2022). Un ejemplo de lo erróneo que puede llegar a ser la creencia de que un policía y un militar pueden cumplir las mismas funciones puede ser el suponer que un cardiólogo (médico especializado en padecimientos del corazón) y un dermatólogo (médico especializado en padecimientos de la piel) son lo mismo, únicamente por el hecho de que ambos se dedican a la salud y utilizan bata. Este ejemplo expone la extrema diferencia entre uno y otro a pesar de dedicarse al mismo ámbito, lo mismo es con un policía y un militar los cuales a pesar de dedicarse a la seguridad y utilizar armas, sus funciones y conocimientos son totalmente diferentes.

El elemento perteneciente a una corporación policiaca requiere conocer la ley para poder cumplir con su función de hacerla valer, no solo nuestra constitución, también la ley nacional de uso de la fuerza, el código nacional de procedimientos penales, el correcto llenado del informe policial homologado, el código penal del estado al que pertenezca, el código penal

federal, en caso de ser un elemento municipal debe conocer el bando de policía y gobierno de su municipio y en caso de ser policía de tránsito debe conocer el reglamento de tránsito municipal, entre otros conocimientos (Gobierno de México, 2020). En el caso del personal militar toda esta legislación no le es de utilidad debido a que el personal militar tiene una función primordial la cual es la defensa de la nación en caso de una guerra, no el perseguir y procesar delincuentes o en su caso procesar lugares donde se ha dado un presunto hecho delictivo por lo que al no ser esta su función el personal militar no cuenta con los conocimientos para cumplir las mencionadas funciones (Gobierno de México, 2019).

A pesar de las carencias que puedan llegar a tener las corporaciones policiacas es responsabilidad del Estado el darle al personal policial los conocimientos y las capacidades para cumplir con sus funciones, no el uso de personal militar para cumplir funciones las cuales desconocen y que constitucionalmente no tendrían por qué conocer ya que para eso se supone que existe personal policial encargado del cumplimiento de dichas funciones.

Con todo lo anterior mencionado no se busca de ninguna manera exaltar o denigrar a ninguna institución, sino dejar en claro porque en prácticamente cada nación del mundo existe personal policial y personal militar y no una institución que cumpla las dos funciones a la vez, se busca dejar en claro que cada institución cumple con funciones muy distintas y es responsabilidad del Estado darle las herramientas a cada institución para cumplir correctamente sus funciones, no únicamente subir el número de personal encargado de la seguridad en las calles y esperar a que los problemas de inseguridad y violencia se resuelvan solos (Lidia, 2022).

Condiciones de las policías municipales

Para este apartado se recurrirá a los testimonios del licenciado José Arturo Ruiz Esparza Nájera, quien se desenvolvió desde el año 2005 en la seguridad pública, comenzando como policía de tránsito municipal de la capital potosina, posteriormente como director general de seguridad pública municipal del municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, nuevamente como policía municipal de la capital pero ahora como policía preventivo y finalmente como subdirector del centro de reinserción social “La Pila”.

Las policías municipales varían mucho, esto también en cuanto a número de elementos, armamento, uniformidad, número y tipo de vehículos o el equipo de radiocomunicación, el número de instalaciones y el tamaño de las instalaciones también varía teniendo como ejemplo el municipio de San Luis Potosí con múltiples comandancias de la policía municipal

mientras que en el municipio de El Naranjo se tiene una pequeña estación que es del tamaño de una caseta de policía de la capital (Ruiz Esparza, 2023).

Lo dicho no necesariamente es malo debido a que la policía municipal debe atender los problemas de seguridad del municipio, siendo principalmente asuntos que ni siquiera llegan a delito quedándose en falta administrativa por lo que teniendo como ejemplo: un municipio con baja tasa de incidencia delictiva, una baja población y los principales reportes que atiende la policía municipal son riñas entre vecinos o familiares en fiestas entonces no se tiene la necesidad de una enorme cantidad de elementos dentro de la policía municipal de dicho municipio, solo la cantidad que sea necesaria para atender esos reportes, además de no requerir invertir en vehículos blindados o en gran cantidad de armamento siendo que como se mencionó en el ejemplo, el municipio tiene baja incidencia delictiva y los pocos reportes a atender son riñas en donde no hay presencia de armas de fuego. Ya sean de ciudades o municipios pequeños, estos pueden contar con carencias de distintos tipos, causando malestar entre el personal policial, esto según lo expuesto por Causa en Común con un total de 47 paros de policías a nivel nacional en el año 2020 y un total de 57 manifestaciones de policías entre diciembre de 2018 a abril de 2022 por distintos motivos (Causa en Común, 2022).

A continuación, se expondrá de primera mano por medio de una entrevista realizada al licenciado José Arturo Ruiz Esparza las diferentes condiciones en las que han tenido que desempeñarse los elementos municipales de San Luis Potosí.

Municipios más poblados con corporaciones grandes

San Luis Potosí, Matehuala o Ciudad Valles son los tres municipios con mayor población del estado, en este sentido, las corporaciones policiales están más robustecidas. Sin embargo, esto no significa que cuenten con el personal necesario para cumplir con la demanda de seguridad existente, un ejemplo importante, es la misma capital, la cual cuenta con un déficit importante en recursos humanos (Hernández, 2021).

Las necesidades y carencias por parte de las corporaciones, específicamente de la policía municipal de San Luis Potosí, como se menciona en el párrafo anterior, no sólo estriba en el personal faltante. Como lo relata un ex miembro:

“Los tipos de carencias fueron diferentes, a veces faltaba equipamiento, a veces faltaban patrullas, cabe mencionar que San Luis Potosí capital fue una de las últimas policías municipales de la república, nosotros fuimos armados por ahí del 2008-2009, todos los demás años éramos una policía municipal sin armas” (Ruiz Esparza, 2023).

Con esta experiencia se observa entonces, que las necesidades de la corporación, van más allá del personal (importante para cubrir guardias, períodos de incapacidad o vacacionales, maternidad, entre otras), y deja evidenciado, rubros sumamente relevantes como el propio equipo, inclusive las armas. ¿Cómo sería posible pensar que la policía ejerza cabal, profesional y ampliamente su función sin sus armas?, ¿qué seguridad se le estaría dando en el desempeño de su trabajo? Ruíz Esparza continúa con su narrativa:

“Era una policía mucho para atender faltas administrativas, pero en realidad si se tenía que entrarle a todo parejo, solamente que no estábamos armados, mucha gente se sorprendía que anduviéramos parando carros y ni siquiera traer una pistola” (Ruiz Esparza, 2023).

“hasta más o menos 2008-2009 fue cuando finalmente con ayuda del SUBSEMUN la policía municipal fue armada se podría decir finalmente y ahora si podría cumplir mejor sus funciones, poder ir a auxilios de más alto riesgo” (Ruiz Esparza, 2023).

Es importante explicar a qué se refiere el entrevistado cuando menciono SUBSEMUN ya que se hará mención de esto a lo largo de este trabajo, siendo esto un ya extinto subsidio del gobierno federal para unos cuantos municipios, siendo la capital del estado de San Luis Potosí uno de los beneficiados de este subsidio federal (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, s/f).

Este subsidio el cual su nombre completo es “subsidio para la seguridad pública municipal” tenía como destino la profesionalización, el equipamiento, la creación y mejoramiento de infraestructura y la prevención del delito a nivel municipal. (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, s/f) .A pesar de que las policías municipales pueden requerir armas de fuego, es responsabilidad del municipio adquirir dicho armamento de manera legal, siendo la Secretaria de la Defensa Nacional la única encargada de la comercialización legal de armas de fuego tanto para empresas, corporaciones policiacas o particulares (Cámara de Diputados, 2022). Estos permisos usados por personal policial pueden expirar, y en caso de que no se renueven o se renueven de manera tardía dichas situaciones terminan dejando al personal desarmado y a merced de cualquier embate de cualquier forma de delincuencia que incluya armas de fuego (Cámara de Diputados, 2022).

Municipios menos poblados con corporaciones pequeñas

Los municipios con menos habitantes tienen a su disposición menos población para componer su policía municipal, esto a su vez, hace que la corporación tenga menores ingresos propios para financiarse, haciendo que dicha policía cuente con poco personal y equipo para

dar seguridad en las calles (Landeros, 2021) Las corporaciones policiacas municipales como se ha mencionado con anterioridad responden a problemas locales, por lo que a pesar de que dichas corporaciones pueden ser pequeñas, estas pueden llegar a cumplir correctamente su función de prevención de delito, atención a faltas administrativas y reacción de algunos delitos que no sean de alto impacto, siendo el problema cuando en estos municipios con gobiernos pequeños aparecen carteles, dejando en una situación complicada al gobierno local.

Como ejemplo de municipio pequeño, se puede considerar a El Naranjo, municipio que en el año 2020 tenía 20,959 habitantes (INEGI, 2020) y se tomará el periodo en el que el Licenciado José Arturo Ruiz Esparza Nájera fue Director General de Seguridad Pública Municipal en el periodo 2015-2018. Él observa al municipio así: “Colinda con Tamaulipas y si es una problemática muy grande, Estar laborando haya como director es otro cuento (...) verdad fue un gran, gran reto, fue muy difícil porque precisamente para ese año habían dejado de dar el SUBSEMUN (...) que ya le habían cambiado el nombre a FORTASEG” (Ruiz Esparza, 2023).

La seguridad del municipio la observa, igualmente retadora:

De ahí bajaban pues tanto como carteles como Zetas Vieja Escuela como Cartel del Golfo (...) y pues venían de hacer de la suyas al municipio de El Naranjo y pues si era una gran problemática había que estar pidiendo muy seguido apoyo de la SEDENA y también para esos años a la policía estatal que ya era la recién creada policía metropolitana (Ruiz Esparza, 2023).

Esto dicho por el licenciado Arturo Ruiz Esparza nos permite reflexionar sobre lo complicado que es laborar la capital del estado, y otro que poblacionalmente y por lo tanto en recursos, es mucho más pequeño. Agregando otro factor, de alto impacto, como es la complicada labor de dirigir una corporación policial en colindancia con un estado vecino con altos índices de inseguridad y violencia.

Las diferencias eran abismales (entre la policía de San Luis Potosí y la policía de El Naranjo) (...) el lugar era muy pequeño, demasiado pequeño, era un lugar que antes en ese municipio antes de ser municipio era una delegación, pertenecía al municipio de Ciudad del Maíz y lo que eran las oficinas de la delegación era lo que en ese tiempo eran las instalaciones de seguridad pública municipal (...) era algo muy obsoleto, el parque vehicular era también muy raquítico, el personal también era poco, si se ocupaban más elementos, en cuanto a sueldo no estaban mal pagados, si estaban bien pagados, de hecho les habían dado un reconocimiento en ese entonces por parte del exgobernador Marcelo De Los Santos al presidente municipal del naranjo de ese

entonces un reconocimiento por tener a los policías municipales mejor pagados en el estado” (Ruiz Esparza, 2023).

Lo anterior expone que no solo se trata de la buena paga a los elementos, es importante además de incentivarlos el equiparlos, exponiéndose en el anterior párrafo que a pesar de los buenos sueldos que animaban a los policías a conservar su trabajo estos estaban desprotegidos en otros ámbitos como lo eran instalaciones óptimas o un parque vehicular necesario para el correcto cumplimiento para sus funciones, exponiéndose los altos costos que se tienen que pagar para tener una corporación policiaca en óptimas condiciones.

La politización de las policías municipales

Hay diferentes ejemplos de cómo se politiza la seguridad pública, desde la creación y desaparición de unidades policiales o en su caso creación y desaparición de corporaciones policíacas completas, hasta actos de nepotismo, prepotencia, influyentismo o directamente agresiones de personajes que cuentan con influencias políticas, económicas, sociales o directamente criminales cometen actos que no serán sancionados debido a la popularmente llamada “atadura de manos” a la autoridad, gracias a las influencias del personaje en cuestión.

Situaciones como estas en el contexto nacional las podemos ver con los llamados “Juniors” de la política, teniendo un ejemplo con el exjefe de policía y tránsito Arturo “El Negro” Durazo Moreno y su hijo conocido como JoJo Durazo el cual era un joven amante de las fiestas, de la agresión a sus semejantes y a la autoridad además de sentir un gran gusto por hacer lo que quisiera como lo fue hacer carreras solicitando el cierre de calles y avenidas a la policía la cual era presidida por su ya mencionado padre Arturo Durazo. (Gonzales, 1983).

Otro ejemplo de actitudes prepotentes por parte de jóvenes económicamente acomodados en una época más reciente podría ser el caso del *influencer* conocido como Fofó Márquez quien según lo expuesto por Infobae es el hijo del dueño de las gasolineras “Total de México” por lo que disfruta de una privilegiada posición económica (Infobae, 2022). Este personaje salto a la fama nacional después de que en la ciudad de Guadalajara Jalisco con el uso de escoltas y autos de lujo cerrara el puente Matute Remus donde los automovilistas tuvieron que detener su camino mientras que el joven dijo múltiples frases como “Para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México” cosa que fue destacada por los diferentes medios que realizaron una nota al respecto (Infobae, 2022).

Posterior al contexto nacional se tiene un ejemplo en San Luis Potosí de este influyentismo con el que lidian los elementos de las policías municipales ocurrido en el año 2020, específicamente en el municipio de Rioverde en donde con una actitud de total burla a la ley, personas que tripulaban dos camionetas tipo pickup entre las que se encontraban

Manuel Rocha quien es el yerno de quien era el alcalde del municipio Ramón Torres y Carlos Díaz el hijo del exdiputado Jorge Díaz quienes encontrándose junto a otros acompañantes en estado de ebriedad decidieron subir sus vehículos al pasaje peatonal conocido como la calle del comercio y al subir sus vehículos incluso se escuchó a uno de los tripulantes gritar “¡Quítense!.., porque me los llevo” mientras conducía en dirección a personas que transitaban por el pasaje peatonal quienes al ver los vehículos corrieron para resguardarse en las esquinas y evitar ser arrollados, todo esto visto en los videos subidos por los mismos tripulantes de los vehículos y terminando este caso sin la detención de ninguna persona, ni con una pronunciación al respecto de parte del alcalde, únicamente con el deslindamiento del partido al cual pertenecía el alcalde (Frontalnoticias, 2020). Esta situación fue de conocimiento de la policía municipal, sin embargo, siendo figuras con respaldo político, la autoridad municipal se vio incapaz de atender la situación, siendo que incluso los alcoholizados jóvenes se tomaron fotografías frente a la unidad que tripulaban los elementos municipales (Delgado, 2020).

En favor del influyentismo y la politización de la seguridad pública se pueden dar casos donde el presidente municipal llega a entregar el mando de la policía municipal a alguien sin el perfil necesario para el puesto, poniendo a su esposo o esposa o algún otro amigo o familiar.

Un caso de esta naturaleza a nivel nacional que fue el caso de del Director de seguridad pública municipal de Villa Guerrero quien en un video se le vio inhalando lo que parece ser cocaína, siendo este además de director de la policía municipal también el esposo de la presidenta municipal, además, luego de este escándalo el mando policiaco fue acusado por los mismos policías de ser utilizados como albañiles para construir casas y en caso de negarse los elementos eran dados de baja, cosa que también se dio con el mencionado jefe de policía y tránsito Arturo Durazo quien se le acuso ser adicto a la cocaína y construir sus faraónicas viviendas con mano de obra conformada por policías del entonces Distrito Federal (Mendoza, 2021) (González, 1983).

Delincuencia organizada

En la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16 parrado 9 se expone que por delincuencia organizada se entiende a “una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos de forma permanente y reiterada” (Cámara de diputados del honorable congreso de la unión, 2023):

Terrorismo, falsificación, uso de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, corrupción de

personas menores de dieciocho años de edad, pornografía de personas menores de dieciocho años de edad, turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad, tráfico de menores, robo de vehículos, entre otros delitos. (Cámara de diputados del honorable congreso de la unión, 1996).

La Constitución, en concreto el Código Penal, no solo limita la definición de delito a carteles que hacen grandes sumas de dinero con el tráfico de sustancias ilícitas, sino que la delincuencia organizada puede darse con tres personas que se dedican a una actividad ilícita de forma permanente y reiterada.

Delincuencia organizada delinquiendo en el fuero común

Con lo expuesto en el tema anterior se llega a la conclusión de que a pesar de que un grupo de personas decida organizarse para delinquir, no necesariamente son catalogados como delincuencia organizada ya que de esto dependerá del delito que estén cometiendo. El problema es cuando un grupo reconocido por cometer ilícitos catalogados como “delincuencia organizada” decide diversificar sus actos y comenzar a realizar delitos del fuero común o faltas administrativas debido a que en esas situaciones es donde existe un desfase entre lo que atiende una corporación policiaca municipal y lo que atiende una policía estatal o federal, siendo que el personal policial municipal se puede ver intimidado o amedrentado por los miembros de una organización criminal catalogada como grupo de la delincuencia organizada.

Delincuencia organizada delinquiendo en el fuero federal

Las organizaciones criminales catalogadas como delincuencia organizada cometen delitos de alto impacto, muchas de estas expanden sus actividades no a un único delito, sino que diversifican su organización y diversificar las fuentes de ingresos a varias actividades.

Las actividades ilícitas de fuero federal van desde el transporte de grandes cantidades de sustancias ilícitas, siendo principalmente a los Estados Unidos, pasando por el tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México, siendo este un problema que ha fortalecido a las organizaciones criminales mexicanas al punto de ocasionar un problema de gobernabilidad y estabilidad social en diferentes regiones del país (Flores, 2021). Otro delito del fuero federal cometido por la delincuencia organizada podría ser el tráfico de inmigrantes, siendo este un problema binacional debido a que los migrantes son personas vulnerables al ser personas indocumentadas, muchos mueren en el camino a llegar a los Estados Unidos o pueden ser presas de las organizaciones criminales, siendo algunos secuestrados o en su caso haciéndolos cargar sustancias ilícitas con ellos (Márquez, 2015).

Esto puede generar una actitud xenofóbica por parte de algunos sectores estadounidenses y generando una postura antimigrantes en sectores del gobierno como fue el

caso de Arizona que en su momento colocó contenedores en forma de muro para tratar de contener a los migrantes o directamente el caso del expresidente Donald Trump que tuvo una polémica postura desde sus días de campaña en donde proponía el crear un muro que pasara por la frontera (Infobae, 2022) (Reuters, 2016).

En el caso potosino se reconoce que el estado es una ruta de tráfico de armas, esto dicho por la Guardia Nacional en el año 2020, el inspector general de la Guardia Nacional J. Ines Melendez Estrada dijo que San Luis Potosí es una ruta del tráfico de armamento a nivel nacional, siendo este delito un problema que no corresponde a los municipios pero al ser cometidos en su territorio había que preguntarse qué problemas tendrían los elementos municipales al encontrarse con una situación de esta naturaleza (Pacheco, 2020).

Delincuencia organizada en su forma más violenta

Como se mencionó el tráfico de armas es un inmenso problema, generando que múltiples regiones del país tengan abundante cantidad de personas fuertemente armadas que actúan fuera de la ley, siendo una situación donde la misma población ajena a estos grupos a considerado cotidiana la presencia de estas personas. El que estos grupos ilegales ataquen a la población civil, a las autoridades o a grupos contrarios es algo que se ve en diferentes partes de México, incluyendo el estado de San Luis Potosí, en donde en diferentes momentos se ha visto como son atacados elementos policiacos, comandancias policiacas, se amedrenta a la población civil entre otras situaciones.

Antes de entrar a detalle a estas situaciones en el estado de San Luis Potosí en los años que corresponden a esta investigación se debe tener un contexto previo, comenzando con el complicado año 2007 donde múltiples hechos violentos y graves problemas de gobernabilidad se dieron en el estado (Ceballos, 2013). Existió un antes y un después en la historia del estado de San Luis Potosí con el asesinato del director de lo que en aquellos días era la Dirección General de Seguridad pública del Estado (DGSPE), el comandante Jaime Flores Escamilla.

El comandante destacaba por ser un policía de carrera, un elemento que inició su carrera policial desde lo más bajo del escalafón y fue subiendo poco a poco durante 28 años hasta convertirse en el director general de seguridad pública del estado (Ceballos, 2013).

El hecho ocurrió un 13 de septiembre del año 2007 cuando el comandante junto a su familia se desplazaban en una camioneta suburban en dirección a un restaurante, aproximadamente a las tres de la tarde el comandante fue increpado y privado de su vida por un grupo de hombres armados, mencionándose que fueron más de 40 impactos de bala los

que se dieron para asesinar al mando policiaco, encontrándose su vehículo totalmente cubierto de impactos de bala y dejando el cuerpo sin vida del comandante en el asiento del conductor (Ocampo, 2007). Este hecho ocasiono todo un revuelo a nivel local y nacional, siendo la principal noticia en todos los medios impresos y televisivos de aquel lejano 2007 además del caso ser dado a la procuraduría general de la república, pero hasta este día no existe detenido alguno sobre el asesinato del mando policiaco (CN13, 2021).

La descomposición de la seguridad en el estado de San Luis Potosí no se dio solo con el asesinato del director general de seguridad pública, solo fue el incidente que más impacto género en la sociedad potosina la cual vio con asombro como el mayor mando policiaco fue asesinado de una forma tan violenta y en plena luz del día, el periodista Julio Ceballos en su nota publicada en “La Brecha” nos expone la descomposición de la seguridad publica en el estado de San Luis Potosí en el año 2007. (Ceballos, 2013) Según en palabras del aquel entonces gobernador Marcelo de los Santos Fraga San Luis Potosí era un estado seguro y libre de presencia de la delincuencia organizada, siendo algo que se contradice con la lista de hechos que se dio en el año 2007 y recopilada como un contexto histórico-criminal de lo que sucedió durante aquel año (Ceballos, 2013).

	Fecha	Incidente
	13 de junio de 2007	Policías estatales y presuntos miembros de la delincuencia organizada se enfrentan en la gasolinera “La Posta” en la salida a Zacatecas, hay cuatro detenidos y un herido, se movilizó al ejército: el gobierno guarda silencio.
	13 de agosto de 2007	Ejecutan al coordinador de la unidad mixta de atención al narcomenudeo Guillermo Amado Camarena Dávila.
	29 de agosto de 2007	Renuncia el director de la policía ministerial Víctor Hugo Ramos, por supuestas amenazas del crimen organizado.
	3 de septiembre de 2007	Ignacio Cisneros y Saúl Omaña director de seguridad pública municipal y director de la policía preventiva municipal presentan sus renuncias al alcalde municipal por amenazas del crimen organizado.
	13 de septiembre	El director general de seguridad pública del estado Jaime Gerardo

	2007	Flores Escamilla es arteramente asesinado
	14 de septiembre de 2007	Renuncia Marco Antonio Novella, secretario técnico del consejo estatal de seguridad pública del estado. El gobernador asegura que su renuncia no tiene nada que ver con la muerte de Jaime Flores Escamilla
	17 de septiembre de 2007	Trascendió que el agente del ministerio público de asuntos relevantes Oscar Kemp Zamudio renuncia a su cargo
	19 de septiembre de 2007	Llegan al estado fuerzas federales. 300 elementos de la policía federal preventiva arriban a la capital para incrementar operativos en seguridad pública.
	25 de septiembre de 2007	En su cuarto informe de gobierno, por primera vez el gobernador del estado Marcelo de los santos Fraga, reconoce que hay delincuencia organizada en el estado.
0	27 de septiembre de 2007	El director de seguridad pública de Soledad de Graciano Sánchez renuncia.
1	28 de septiembre de 2007	Guillermo Salazar Trejo, procurador de justicia del estado desde 2003, renuncia a su cargo.

Fuente: Ceballos, 2013

“En esos tiempos (2007) quien hizo un infierno aquí en San Luis Potosí fueron Los Zetas, Los Zetas inicialmente fueron los que llegaron a San Luis Potosí y desataron un infierno, traían mucho poder económico, mucho personal” (Ruiz Esparza, 2023).

La aparición de Los Zetas tuvo un fuerte impacto en el estado de San Luis Potosí como menciona el licenciado Arturo Ruiz Esparza, este grupo conocido por haber sido formado por ex miembros de las fuerzas especiales del ejército ocasiono graves estragos en el estado de San Luis Potosí, ocasionando una fuerte ola de violencia como se expone en la investigación del periodista Ceballos y en el testimonio del licenciado Arturo Ruiz Esparza. Del año 2010 al año 2022 existieron diversos incidentes violentos de gran impacto social en el estado de San Luis Potosí, uno de estos fue el asesinato del presidente municipal del municipio del Naranjo, San Luis Potosí, un hecho que dejo perpleja a la población, debido a que la principal autoridad municipal murió en el mismo palacio municipal, cuando un grupo de hombres fuertemente armados irrumpieron en el edificio y asesinaron a tiros al presidente municipal, siendo en ese

momento que el presidente municipal no contaba con policías debido a que todos habían renunciado por la violencia que se vivía en ese tiempo (Redacción La Jornada, 2010).

Un hecho violento adjudicado a la delincuencia organizada fue en pleno centro de la capital potosina en una glorieta conocida como “distribuidor Juárez” la madrugada del 6 de septiembre de 2012 cuando aparecieron en el mencionado distribuidor cuatro cadáveres los cuales estaban colgando de una cuerda sujeta a su cuello la cual estaba sujeta del otro extremo a uno de los brazos del distribuidor (Redacción, 2012). “Estos cadáveres tenían señas de tortura y según los reportes de la época los cuerpos colgaban desde la una o media de la mañana, dándose un comunicado oficial del incidente hasta las nueve de la mañana del mismo día” (Agencia Reforma, 2012).

Se menciona que además de los cadáveres se dejó una cartulina con un mensaje hacia el gobierno del estado y se le adjudicó el incidente al en aquel entonces Cartel Del Golfo el cual haría su entrada en el estado de San Luis Potosí para pelear con el aquel entonces cartel de Los Zetas (Agencia Reforma, 2012).

“Eso fue algo inédito, totalmente inédito en San Luis capital, nunca se había visto ese tipo de grado de violencia, algo tan sádico como colgar personas ejecutadas desde un puente, ya esos fueron los focos más rojos que existieron aquí en San Luis Potosí durante el auge del cartel de Los Zetas en aquellos tiempos” (Ruiz Esparza, 2023).

“Cabe mencionar que también en otros lugares, en otros municipios y en otros estados también estaban haciendo de las suyas pues, así como le ocurrió al director general de la policía estatal Jaime Flores Escamilla en el 2007 ya para el 2010 para esas fechas para adelante ya estaban ejecutando alcaldes, presidentes municipales (...) esa gravedad se fue convirtiendo en algo común en la nueva realidad, en la nueva situación que se estaba viviendo, por ahí en esos tiempos también se vivió la ejecución de un alcalde, un presidente municipal de un municipio de San Luis Potosí que fue El Naranjo, entraron hasta la oficina del presidente municipal y ahí lo ejecutaron, fue noticia a nivel nacional ese hecho y no fue el único” (Ruiz Esparza, 2023).

Agrega además,

Eran tiempos muy difíciles, mucha desconfianza entre mismas corporaciones, no se diga el ejército, el ejército veía con malos ojos a todos los policías municipales, ósea prácticamente la SEDENA, todos los militares, la milicia cuando entraban a una ciudad, a un municipio a todos los policías los tachaban de estar metidos con la maña y la verdad que todo eso si estaba sucediendo (...) no todos estaban metidos, pero si más de la mitad si estaba metida con la maña

(...) de todas las corporaciones eran tachados como los peores como los supuestamente estar más metidos con la maña (Ruiz Esparza, 2023).

Lo anterior dicho por el policía Arturo Ruiz Esparza permite comprender como era la visión de un policía municipal ante la situación de inseguridad y violencia vivida en los años 2010 y los años previos y posteriores al 2010, años en donde se vivía una ola de violencia provocada por las organizaciones criminales, principalmente Los Zetas. Es importante destacar la falta de confianza entre instituciones de seguridad pública, lo cual ocasionaba una relación tensa entre ellas que impedía la correcta coordinación, siendo la coordinación pieza clave en la seguridad pública, reconocido esto en la misma Constitución, específicamente en su artículo 21.

Todo lo dicho anteriormente son los testimonios de un policía perteneciente a la tropa que tenía que trabajar teniendo presente la situación nacional de esos tiempos.

Carteles presentes en San Luis Potosí

La presencia de organizaciones criminales conocidas como carteles es de forma regional en el estado de San Luis Potosí, abarcando cada organización criminal unos cuantos municipios, algunas teniendo una presencia bien definida en el mapa mientras que otras más pequeñas están en constante cambio.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por las llamadas “conferencias de prensa matutinas” en las que el ejecutivo junto con diferentes miembros de su gobierno daban un informe diario de las cosas que acontecían en el país, incluyendo las relacionadas con los índices delictivos y las organizaciones criminales, siendo en una ocasión expuesto el estado de San Luis Potosí en estas conferencias, donde se expuso la presencia de distintas organizaciones criminales que se encontraban en el estado (Pérez, 2022). Esto fue la conferencia del 6 de marzo del año 2020, exponiéndose un mapa donde aparecían las organizaciones criminales con la presencia en el estado de San Luis Potosí, teniendo cada una cierta cantidad de municipios y existiendo algunos cuantos municipios sin presencia de carteles según el mapa expuesto por el secretario de marina, el almirante José Rafal Ojeda Duran (Redacción Contrarréplica, 2016).

Carteles y su afectación en las policías municipales

La autoridad municipal no es la encargada de eliminar grandes organizaciones criminales, su función es la seguridad pública más próxima a los problemas cotidianos que puede tener una comunidad, por ende, se encarga principalmente de resolver problemas vecinales, hacer acciones de proximidad social, velar por el correcto tránsito en el municipio,

entre otras funciones cotidianas en donde la autoridad municipal es la protagonista (Reyes y Fondevila, 2017).

Las policías municipales siguen siendo eso, policías, por ende, no están al margen de la cuestión delictiva, aun si esta es pequeña como lo pueden ser riñas hasta cuestiones de mayor impacto en donde hay presencia de armas de fuego, sin embargo, habría que preguntarse hasta donde el problema es municipal, estatal o requiere la intervención del gobierno federal. La autoridad municipal varía en capacidades de reacción entre cada municipio, por lo que la autoridad municipal puede requerir apoyo del estado o federación en diferentes situaciones dependiendo de hasta donde lleguen sus capacidades. Una policía municipal pequeña puede que requiera apoyo para brindar seguridad en algún evento masivo mientras que una policía más grande perteneciente a otro municipio podría hacer ese trabajo por sí misma, sin embargo, cuando el problema se da por la presencia del crimen organizado es cuando la autoridad municipal se ve rebasada y requiere solicitar el apoyo del estado y/o en su caso de la federación (Reyes y Fondevila, 2017).

La autoridad municipal puede incluso llegar a solo ser espectadora de los problemas de alto impacto atendidos por la autoridad estatal y/o federal, encargándose de atender únicamente faltas administrativas si es que el municipio cuenta con nulas capacidades de reacción a la complicada situación que los grupos de la delincuencia organizada pueden ejercer sobre el territorio municipal, puede la autoridad municipal ser captada por la delincuencia organizada y verse inmiscuida ya sea por razones económicas o por ser víctima de amenazas o en el más grave de los casos la corporación policiaca municipal puede desaparecer completamente por la renuncia en gran cantidad de los elementos y por no encontrar a personas interesadas en cubrir estas plazas.

Sin embargo, no todo es desesperanzador para las policías municipales, existen casos donde después de una ola de violencia la corporación policiaca se ve fortalecida y puede atender de mejor manera los embates de la delincuencia organizada como lo es Celaya Guanajuato, entre otros municipios que posterior a una ola de violencia existió la iniciativa política de fortalecer a las autoridades locales.

Según lo expuesto por la autora Samantha Pérez Dávila, el crimen organizado ha estado presente en un total de 42 de los 58 municipios con los que cuenta el estado de San Luis Potosí, siendo más de un 70% del territorio estatal, la presencia de estas organizaciones se expuso y reconoció desde el año 2007, teniendo en el estado la presencia de infinidad de

organizaciones criminales a lo largo del tiempo, presencia que de alguna manera afecta a los municipios potosinos y sus corporaciones policiacas locales (Pérez, 2022).

En el contexto nacional las policías municipales han tomado polémicas posturas que han dejado a la vista el problema de la delincuencia organizada, su poder, la impunidad con la que pueden llegar a operar y la ingobernabilidad que pueden llegar a generar, siendo este contexto nacional pudiendo llegarse a ver en el contexto del estado de San Luis Potosí, exponiendo a continuación las siguientes posturas en las que se han llegado a ver a las policías municipales del país (Pérez, 2022).

Policía municipal al margen del problema

La no intervención de la policía municipal es algo que algunas personas de la sociedad pueden considerar incorrecto debido a no actuar ante el delito, sin embargo, la autoridad municipal no es la encargada de perseguir a grandes capos y/o sus organizaciones, la autoridad municipal es la encargada de mantener el orden público, de buscar la paz social con la sanción de principalmente las faltas administrativas (Reyes y Fondevila, 2017).

Las policías municipales en la mayoría de municipios no tienen una fuerza de reacción capaz de reaccionar correcta y proporcionalmente a los embates de la delincuencia organizada por lo que el que las autoridades municipales hagan caso omiso a los temas relacionados con la delincuencia organizada y le sedan la atención de estas problemáticas a las autoridades estatales y federales es algo que no se les puede recriminar en gran parte de los municipios siendo que es lo único que se puede hacer en muchos de los casos donde las pequeñas corporaciones policiacas solo pueden atender con complicaciones asuntos de tipo administrativo y algunos cuantos delitos del fuero común (Reyes y Fondevila, 2017).

La autoridad municipal tomando la postura de no reaccionar a la presencia de la delincuencia organizada se ha visto en el caso del Cartel Jalisco Nueva Generación posando y tomándose fotografías en la madrugada frente al palacio municipal de Mexquitic de Carmona en el estado de San Luis Potosí, otro ejemplo potosino de la inacción municipal se dio en el municipio de Tamazunchale en donde la noche del 4 de abril de 2022 la calma se vio fracturada debido a la presencia de civiles armados en una caravana de vehículos que irrumpió en el centro del municipio, subiéndose videos en redes sociales sobre el incidente en donde se ve a cinco camionetas con hombres armados transitando sin problemas en el municipio sin intervención alguna de las autoridades de ningún nivel de gobierno, siendo únicamente al día siguiente que un centenar de elementos estatales fueron enviados al municipio (Lázaro, 2022) (Infobae, 2022).

La no reacción de la autoridad municipal también se expone en el incidente del 22 de octubre de 2022 en donde se ve camionetas con civiles armados “patrullando” el municipio de Tanquian de Escobedo, San Luis Potosí, donde en un video que fue material para diversos noticieros se pueden ver camionetas con civiles armados en plena luz del día, siendo según lo informado al noticiero “código San Luis” por parte de la población del municipio algo ya cotidiano de ver a toda hora (Redacción Código San Luis, 2022).

Cooperación de la corporación con la delincuencia organizada

La cooperación de la policía municipal con organizaciones criminales puede darse por muchos motivos, ya sea directamente en sus actividades, filtrando información u obstaculizando el trabajo de la autoridad estatal o federal. En el contexto nacional un caso sonado en su momento de obstaculización a la autoridad federal por parte de la autoridad municipal fue el incidente del 31 de diciembre de 2019 en el municipio de Sayula en el estado de Jalisco, dándose un incidente tomado en un video de dos minutos donde un vehículo militar se ve inmovilizado debido a que al frente del vehículo militar una patrulla de la policía municipal de Sayula le obstruía el paso, sin embargo, la unidad militar no pudo tampoco retroceder debido a que también por la parte de atrás fue bloqueado el paso a la unidad militar por otra patrulla de la policía municipal de Sayula (Partida, 2020). En el video se ve a personal militar mostrando su indignación y solicitando al personal policial que movieran sus vehículos, sin embargo, estos elementos policiacos ignoraron al personal militar, limitándose a tener los vidrios arriba y haciendo caso omiso a la solicitud de los elementos militares. (Partida, 2020). El personal militar decidió tomar evidencia de lo ocurrido grabando las unidades policiales y así exponiendo el incidente, evitando de paso una confrontación directa con los elementos de la policía municipal (Partida, 2020).

El incidente generó una investigación que comenzó con el reconocimiento del hecho y solicitar la intervención de las autoridades competentes por parte del presidente municipal de Sayula que responde al nombre de Daniel Carreón (Redacción, 2020).

En redes sociales se difunde un video en el que policías municipales bloquean el paso a militares, ya estamos tomando cartas en el asunto y levantaremos el procedimiento correspondiente a los elementos involucrados. Por parte de las autoridades estatales y federales se deberán llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Debe quedar claro que la función de un policía es cuidar a los ciudadanos no al Ejército, esto no tiene que volver a suceder”, publicó en su cuenta de tuiters el presidente municipal de Sayula, Daniel Carreón (Redacción, 2020).

Se tomó la medida inmediata de destituir al director de la policía municipal de Sayula Juan Carlos Cabrera además de que el mismo alcalde solicitó que se investigara a los 35 elementos que conforman la policía municipal de Sayula, quedando la resolución del incidente a puerta cerrada entre las autoridades competentes (Redacción, 2020). Otro incidente de policía municipal colaborando con el crimen organizado se dio nuevamente en Jalisco en un video que se volvió viral el 1 de agosto de 2022 donde cuatro elementos de la policía municipal de Concepción de Buenos Aires se ven en video estando de rodillas y rodeados de personas fuertemente armadas, estas personas comienzan a interrogar al personal policial y uno de los policías comienza a hablar sobre como la corporación policiaca trabaja para la delincuencia organizada (Grupo Reforma, 2022).

- Nombres de los directores que apoyan a las "cuatro letras", pregunta uno de los sicarios.

- El nombre de los directores es Mari Martínez y Joel Mora, responde un joven con las manos en la cabeza.

- ¿De dónde son?

- Joel Mora es del (municipio de) La Mananilla (de la Paz) y Mari es de Concepción de Buenos Aires.

- Ellos los mandan a "puntear" a los cruceros y a todo eso, ¿verdad?

- Sí, nomás cuando entra pues el Gobierno (y "los verdes") (Grupo Reforma, 2022).

En el caso del estado de San Luis Potosí en este tema específico y en los periodos competentes a esta investigación se logró obtener un testimonio sobre la percepción que se tenía de parte de la policía municipal de San Luis Potosí con la policía municipal del vecino municipio de Soledad de Graciano Sánchez”

Por las distancias con quien teníamos que toparnos muy seguido era con la policía de Soledad, en esos años se llegó a tachar a nivel nacional como la policía más corrupta de todo México, así a tal grado de que los mismos policías eran los mismos malandros, los mismos sicarios, los mismos que secuestraban, los mismos que levantaban gente, los mandos eran los mismos mandos de la delincuencia organizada, de la maña (...) ya actualmente la policía de Soledad ha mejorado mucho” (Ruiz Esparza, 2023).

Nuevamente esta información es sobre vivencias propias de antes del 2010 y después del 2010 hasta el año 2014 que fue el periodo en el que el licenciado Arturo Ruiz Esparza se desempeñó como elemento de la policía municipal de San Luis Potosí, remarcando el hecho de la desconfianza y poca coordinación existente entre corporaciones policiacas, siendo esta situación dada incluso entre las mismas corporaciones municipales que comparten frontera

entre ellas, exponiendo la situación de anomia vivida en el estado de San Luis Potosí debido a la presencia de Los Zetas.

han existido algunos casos muy particulares, como lo pudo ser el caso de Eliseo Rodríguez apodado “Vaquero” quien fue presidente municipal del municipio de El Naranjo de 2018 a 2021, siendo que este presidente municipal fue casi detenido por autoridades tamaulipecas, pudiendo escapar a San Luis Potosí mientras que su vehículo y sus escoltas fueron detenidos, teniendo en el vehículo múltiples armas de uso exclusivo del ejército y medio millón de pesos en efectivo, terminando el asunto en la detención de los escoltas del alcalde, sin darse más información al respecto. (Amanecer Huasteco, 2020). Antes de este incidente existió otra polémica en el municipio de El Naranjo en el año 2014, siendo específicamente un incidente que involucro al director de la policía municipal de El Naranjo, donde se le señalo a él y a otros dos elementos más de la policía municipal de secuestro y asesinato, esto en contra de un trabajador de la comisión federal de electricidad (Vázquez, 2014).

La entonces policía ministerial dio aviso el 4 de marzo de 2014 que se hizo la detención del director de la policía municipal de El Naranjo quien respondía al nombre de Gerardo Díaz Alvarado y otros dos elementos de la corporación municipal por el homicidio del trabajador de la CFE Iván Altamirano Dorantes. (Vázquez, 2014). El homicidio de este trabajador no fue lo único en lo que se vio involucrado este mando policiaco, sino que la corporación estatal dio a conocer que tres adolescentes que habían sido detenidos en El Naranjo en posesión de drogas y armas, confesaron que los jefes o superiores para los que trabajaban eran policías (Vázquez, 2014).

Desaparición de la corporación

En partes de la república la corporación policiaca local ha terminado desapareciendo por completo, teniendo de ejemplo en el contexto nacional a Apulco, Zacatecas, municipio en el que la alcaldesa llevo a gobernar por teléfono ya que teme por su vida desde aquel día del año 2017 en que múltiples vehículos se estacionaron frente a palacio municipal y de ellos descendieron personas fuertemente armadas las cuales buscaban a la presidenta municipal, sin embargo, al no conocer quién era la alcaldesa, mintió y logro evitar ser llevada por los hombres armados, cosa que su esposo quien también se encontraba ahí no tuvo la misma suerte, siendo que el sí fue privado de su libertad pero liberado después, siendo un grave incidente que termino con la huida de la presidenta municipal de su municipio (Noticieros Televisa, 2019).

Cabe hacer mención que este municipio no contaba con policía municipal, esto desde octubre de 2017 ya que en palabras del secretario de seguridad pública del estado de Zacatecas Ismael Camberos los elementos municipales recibieron una amenaza por parte de la delincuencia organizada lo cual origino que todos los 14 elementos de seguridad pública municipal que conformaban la policía municipal de Apulco presentaran su renuncia, dejando al municipio sin una corporación de seguridad pública (Noticieros Televisa, 2019). La inexistencia de policías municipales en varios municipios de Zacatecas se ha dado desde hace años atrás, siendo un ejemplo el municipio de Tepetongo, donde los antecedentes de inoperatividad de una policía municipal se remontan hasta el año 2011 donde la policía municipal de Tepetongo desapareció gracias a la renuncia de sus elementos incluyendo la renuncia del director y del subdirector de la corporación (Zacatecasonline, 2011).

Esto ocurrió luego de incidentes como el que se dio en la zona del cañon de Tlaltenango donde los policías municipales habían sido amenazados por el grupo delictivo conocido como Carteles Unidos, otro incidente entre policías municipales de Tepetongo y el mencionado cartel se habría dado en el Cañon de Juchipila donde policías fueron secuestrados y aparecieron muertos poco después (Zacatecasonline, 2011). El siguiente incidente de Tepetongo fue el suicidio del presidente municipal Filimon Carlos Robles Díaz quien se quitó la vida en las instalaciones de la policía municipal con un arma corta de la misma corporación, dejando impactada a la población del municipio y quedando todo plasmado en los videos de las cámaras de seguridad con las que contaba la comandancia, desconociéndose hasta el día de hoy el motivo del suicidio (Hernández, 2016).

Posterior a este hecho en el año 2016 el municipio se quedó únicamente con un solo policía municipal luego de que en 2014 la corporación fuera depurada dando como resultado la baja de ocho policías y en el 2015 uno de los únicos dos policías que quedaban renunciara (Alma, 2016).

La violencia en el estado de zacatecas ha afectado al municipio de Tepetongo nuevamente ya que para septiembre de 2020 asesinaron al director de la policía municipal siendo el director de la policía municipal de Tepetongo Armando Cuevas Rocha privado de su libertad junto con dos policías municipales más, estos dos últimos liberados y localizados por personal de la Guardia Nacional, quienes los trasladaron a un centro médico donde fueron atendidos y donde dieron información sobre el paradero del director el cual fue encontrado sin vida y mutilado además de con un narco mensaje (Redacción, 2020). Partes del país como lo es el estado de Tamaulipas existieron municipios que se quedaron sin policía por la

violencia extrema vivida para después el gobierno del estado ordenar la desaparición de todas las policías municipales preventivas, siendo ahora un estado sin ninguna corporación de seguridad municipal a excepción de las policías de tránsito municipal que únicamente hacen valer los reglamentos de tránsito locales y no cuentan con armas de fuego, dejando la seguridad pública de Tamaulipas en manos del gobierno del estado (Primitivo, 2013).

En el caso del estado de San Luis Potosí las autoridades municipales se han visto amedrentadas por la delincuencia organizada, cosa que ha hecho que elementos de las policías municipales hayan renunciado en mayor o menor cantidad (Código San Luis, 2022). Un caso de desaparición total de la policía municipal en algún municipio potosino es algo que se mencionó con anterioridad en este trabajo, siendo el municipio de El Naranjo el que terminó sin una corporación de seguridad pública, pasando de tener cuatro policías municipales a terminar con cero policías municipales en el año 2010, mismo año en que asesinaron al presidente municipal del mencionado municipio (Redacción, 2010).

En tiempos más recientes han existido diversas situaciones en donde la autoridad municipal ve mermada su cantidad de elementos debido a la inseguridad que se vive en el municipio al que pertenecen, como sucedió en Tamazunchale, en donde para el 4 de julio de 2022 solicitaron su renuncia un total de 30 elementos pertenecientes a la policía municipal del mencionado municipio (Código San Luis, 2022).

“No podemos luchar contra la delincuencia sin armas, sin capacitación, sin vehículos, sin un buen salario o seguro de vida y gastos médicos que garantice a nuestras familias el sustento en caso de que nos maten” (Código San Luis, 2022).

En el caso de los testimonios del Licenciado José Arturo Ruiz Esparza Nájera en el periodo que se desempeñó como policía municipal de la capital, esto es lo que él vivió en los periodos de esta investigación en cuanto al tema de la renuncia de personal: “pues si hubo pocos, realmente hubo pocos (...) alguno que otro caso si llegó a suceder, no era lo normal, pero si de repente ahí apareció uno que otro solitario que dijo ya no quiero ser policía y mejor ahí nos vemos y mejor me voy a otro trabajo” (Ruiz Esparza, 2023)²

Lo mencionado por el licenciado Ruiz Esparza nos permite ver que al menos en el caso potosino la situación anómica no llegó a niveles tan severos, permitiendo la existencia de la policía municipal de la capital potosina, aun cuando esta se encontraba frente al gran problema de la presencia de Los Zetas.

Conclusiones

La autoridad municipal es de suma importancia, su responsabilidad va enfocada principalmente a la resolución de conflictos locales, conflictos que pueden llegar a ser faltas administrativas y no necesariamente delitos.

La función principal de las policías municipales no es la de combatir las organizaciones criminales, sin embargo, entre sus funciones esta la reacción al delito, por lo que de manera indirecta se puede ver involucrada en el combate a la delincuencia organizada y por ende requiere ser equipada, respaldada y apoyada por todo el estado mexicano en su conjunto.

La existencia de las policías municipales viene respaldada por nuestra constitución política, por lo que su desaparición sería un acto inconstitucional y que terminaría por crear muchas complicaciones por lo que debido a esto, a pesar de plantear la idea de su desaparición en el pasado esto nunca se ha llegado a concretar, por lo que viendo la imposibilidad de desaparecer la responsabilidad municipal de brindar la seguridad pública se deben buscar alternativas para que los municipios cumplan correctamente con esta función.

Los policías municipales a pesar de no tener la responsabilidad de perseguir a la delincuencia organizada de forma directa, tienen que verse afectados por la presencia de esta de manera obligada si esta se encuentra en su territorio, dejando al personal municipal en una complicada situación debido a la vulnerabilidad en la que se encuentra su personal al ser su corporación financiada únicamente con los propios recursos municipales y algunos pocos municipios con apoyo de algún programa estatal o federal.

Además de esto, el personal municipal suele carecer de personal, carecer de apoyo de otras autoridades debido a la desconfianza que existe entre ellas, entre otras situaciones que ponen en una complicada y vulnerable situación a los elementos de las corporaciones locales.

La labor preventiva y de proximidad que tienen las policías municipales es de suma importancia para una buena relación entre gobierno y gobernado, por lo que la correcta capacitación, el correcto equipamiento, una capacidad suficiente de reacción al delito y una buena y permanente coordinación con las autoridades estatales y federales, fomentara una completa gobernabilidad del territorio y bienestar social entre la población, permitiendo de esta manera al estado cumplir su responsabilidad establecida en nuestra constitución política la cual es el garantizar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas además del acceso a la justicia.

Lista de referencias

- Alma Paola Wong, Alejandro Madrigal. (2016). Municipio de Zacatecas es vigilado... por un policía. 2023, enero 16, de Milenio Televisión. <https://m.facebook.com/mileniotelevision/videos/10154324336419198>
- Amanecer Huasteco. (2020). Solo fueron detenidos los “escoltas” del alcalde del Naranjo. 2023, enero 16, de Amanecer huasteco. <http://amanecerhuasteco.com/portal/solo-fueron-detenidos-los-escoltas-del-alcalde-del-naranjo/>
- Agencia Reforma. (2012). Cuelgan a 4 en puente. 2023, enero 15, de Elvigia. <https://www.elvigia.net/911/2012/9/7/cuelgan-puente-92925.html>
- Arista Lidia. (2022). Desde 2006, la militarización propició el abandono de policías locales. Expansión Política. <https://politica.expansion.mx/mexico/2022/10/17/desde-2006-la-militarizacion-propicio-el-abandono-de-policias-locales>
- Cámara de diputados del honorable congreso de la unión. (1996). LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 2023, enero 11, de Diputados. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCDO.pdf>
- Cámara de diputados. (2022). Ley federal de armas de fuego y explosivos. diputados.gob.mx. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_Federal_de_Armas_de_Fuego_y_Explosivos.pdf
- Cámara de Diputados del Honorable congreso de la unión (2023) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2023). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Causa en común. (2022). La situación de las policías en México. 2023, enero 11, de causa en común. http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2022/05/2022.05.09_situacion-de-los-policias-2022.pdf
- Ceballos Julio. (2013). El Asesinato del Comandante Jaime Flores Escamilla. 2023, enero 15, de La Brecha. <https://labrecha.me/el-asesinato-del-comandante-jaime-flores-escamilla/>
- CN13 noticias. (2021). Caso Flores Escamilla... 14 años de impunidad. 2023, enero 15, de CN13 noticias San Luis Potosí. <https://cn13.tv/caso-flores-escamilla-14-anos-de-impunidad/>
- Código San Luis. (2022). Renuncian policías de Tamazunchale. Codigo San Luis. <https://www.codigosanluis.com/renuncian-policias-tamazunchale/>
- Delgado Eduardo. (2020). Yerno de alcalde, hijos de ex diputado y amigos, de parranda ‘anticoronavirus’ en Rioverde (Video). 2023, enero 11, de Astrolabio Diario Digital.

- <https://www.astrolabio.com.mx/yerno-de-alcalde-hijos-de-ex-diputado-y-amigos-de-parranda-anticoronavirus-en-rioverde-video/>
- Gobierno de México. (2020). Evaluación Nacional de Riesgos. Hacienda. <https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr2020.pdf>
- Gobierno de México. (2019). Diferencias entre ejércitos y policías. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/guardianacional/articulos/guardia-nacional-6?idiom=es>
- Gobierno de México. (2020). Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-nacional-de-policia-y-justicia-civica-238637#:~:text=El%20MNPJC%20es%20una%20pol%C3%ADtica,de%20los%20delitos%2C%20disminuir%20la>
- Gobierno de México. (2020). Fundación de San Luis Potosí. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/siap/articulos/fundacion-de-san-luis-potosi>
- González González José (1983) Lo negro del Negro Durazo (2023). Posada
- Grupo Reforma. (2022). Someten a policías en Jalisco. 2023, enero 15, de Reforma. Sitio web: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/someten-a-policias-en-jalisco/ar2454370?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
- Gutiérrez Víctor y Cebollar Fernanda María. (2021). Acciones ciudadanas contra la militarización de la seguridad pública. 2023, enero 11, de Nexos. <https://seguridad.nexos.com.mx/acciones-ciudadanas-contrala-militarizacion-de-la-seguridad-publica/>
- Hernández Enrique. (2021). El Ejército no es policía en ninguna democracia, alertan ante cambio en Guardia Nacional. Forbes. <https://www.forbes.com.mx/el-ejercito-no-es-policia-en-ninguna-democracia-del-mundo/>
- Hernández Juan. (2021). SLP tiene 131 policías por cada 100 mil habitantes. 2023, enero 11, de Quadratin. <https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/principal/slp-tiene-131-policias-por-cada-100-mil-habitantes/>
- Hernández Omar. (2016). ¿Asesinato o suicidio? Muere por disparo en la cabeza, director de policía municipal en Tepetongo, Zacatecas. 2023, enero 16, de unotv. <https://www.unotv.com/estados/zacatecas/zacatecas-muere-por-disparo-en-la-cabeza-director-de-policia-municipal-de-tepetongo/>

- Infobae. (2022). Cientos de contenedores con púas fueron colocados en la frontera con Arizona para frenar a migrantes. Infobae. <https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/12/cientos-de-contenedores-con-puas-fueron-colocados-en-la-frontera-con-arizona-para-frenar-a-migrantes/>
- Infobae. (2022). Quién es Fofo Márquez y por qué se hizo famoso. 2023, enero 11, de Infobae. <https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2022/08/10/quien-es-fofo-marquez-y-por-que-se-hizo-famoso/>
- Infobae. (2022). Comando de sicarios causó psicosis en Tamazunchale y despliegue de autoridades. 2023, enero 15, de Infobae. <https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/05/comando-de-sicarios-causo-psicosis-en-tamazunchale-y-despliegue-de-autoridades/>
- Infobae. (2022). Policías municipales sometidos por sicarios del CJNG habrían denunciado robo de armas; Alfaro dice que “es un tema viejo”. 2023, enero 16, de infobae. <https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/18/policias-municipales-sometidos-por-sicarios-del-cjng-habrian-denunciado-robo-de-armas-alfaro-dice-que-es-un-tema-viejo/>
- INEGI. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. San Luis Potosí. INEGI Recuperado de <https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/slp/poblacion/>
- Jiménez Flores Diego, Falcón Martínez Jorge. (2021). Detener el tráfico ilícito de armas, un reto binacional. 2023, enero 11, de Nexos. <https://seguridad.nexos.com.mx/detener-el-trafico-ilicito-de-armas-un-reto-binacional/>
- Lázaro Vázquez Norma Isela. (2022). PRESUNTOS MIEMBROS DEL CJNG ANUNCIAN SU LLEGADA A MEXQUITIC, SLP. 2023, enero 15, de Reflexión 24 informativo. <https://reflexion24informativo.com.mx/presuntos-miembros-del-cjng-anuncian-su-llegada-a-mexquitic-slp/>
- Landeros Emanuel. (2021). Escasez de policías crea corporaciones vulnerables: Hernández Delgadillo. 2023, enero 11, de El Sol De San Luis. <https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/escasez-de-policias-crea-corporaciones-vulnerables-hernandez-delgadillo-6926474.html>
- Limón Alicia. (2020). Ante impunidad surge el challenge calle del Comercio. 2023, enero 11, de Plano Informativo. <https://planoinformativo.com/759627/ante-impunidad-surge-el-challenge-calle-del-comercio/>

- Noticieros Televisa. (2019). Cómo sobreviven los municipios de México sin policías - Despierta con Loret [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=1IU0IwFZPEg&t=140s&ab_channel=Nmas
- Noticieros Televisa. (2019). Escasez de policías en municipios de Zacatecas - Despierta con Loret [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=9N8Ig8guutU&ab_channel=Nmas
- Márquez Covarrubias Humberto. (2015). No vale nada la vida: éxodo y criminalización de migrantes centroamericanos en México. Scielo. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-75992015000200151
- Mendoza Veneranda. (2021). Edomex: Separan a jefe policiaco tras video donde inhala líneas de polvo blanco. 2023, enero 11, de Proceso. <https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/4/27/edomex-separan-jefe-policiaco-tras-video-donde-inhala-lineas-de-polvo-blanco-262813.html>
- Ocampo Sergio Villalpando Rubén. (2007). Grupo armado asesina al director de Seguridad Pública de San Luis Potosí. 2023, enero 15, de La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/2007/09/14/index.php?section=politica&article=020n1pol>
- Pacheco Leopoldo. (2020). SLP se ha convertido en ruta de tráfico de armas. Plano Informativo. <https://planoinformativo.com/764347/slp-se-ha-convertido-en-ruta-de-trafico-de-armas/>
- Partida G. Juan Carlos. (2020). Policías de Sayula, Jalisco, bloquean paso a vehículo militar. 2023, enero 15, de La jornada. <https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/01/policias-de-sayula-jalisco-bloquean-paso-a-vehiculo-militar-1517.html>
- Pauller Juan. (2016). La increíble vida del único policía que vigila un municipio de 7.000 personas en México (y además es el bombero). BBC News. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36812314>
- Pérez Dávila Samantha. (2022). El crimen Organizado y la violencia en San Luis Potosí. CIDE.
- Pérez Porto, J., Gardey, A. (2010). Policía - Qué es, definición, funciones e importancia. Definicion.de. <https://definicion.de/policia/>
- Primitivo López. (2013). Mando Único llega a Tamaulipas, desaparece Policía Municipal. Noticieros Televisa. <http://noticierostelevisa.esmas.com/estados/583070/mando-nico-llega-tamaulipas-desaparece-policia-municipal/>

- Real Academia Española. (2022). Policía. Real Academia Española.
<https://dle.rae.es/polic%C3%ADa>
- Real Academia Española (2022) Policía Municipal. (2023) Real Academia Española.
<https://dle.rae.es/polic%C3%ADa>
- Reyes Meneses Rodrigo, Fondevila Gustavo. (2017). El rol del policía municipal en México. Trabajo social y mediación de conflictos. 2023, enero 11, de Scielo.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792017000100139
- Redacción frontalnoticias. (2020). Yerno del alcalde de Rioverde y el hijo de un exdiputado son los que se pasearon en sus camionetas en la calle de comercio. 2023, enero 11, de frontal. <https://www.frontalnoticias.com/videos/yerno-del-alcalde-de-rioverde-y-el-hijo-de-un-exdiputado-son-los-que-se-pasearon-en-sus-camionetas-en-la-calle-de-comercio/>
- Redacción. (2010). Ejecutan al alcalde de El Naranjo, SLP, en sus oficinas del palacio municipal. 2023, de La Jornada.
<https://www.jornada.com.mx/2010/09/09/politica/014n1pol>
- Redacción. (2020). Policías municipales de Sayula, Jalisco, obstruyen un patrullaje militar; Alcalde investiga (VIDEO). 2023, enero 15, de, sin embargo.
<https://www.sinembargo.mx/01-01-2020/3705075>
- Redacción. (2012). Cuelgan cuatro cadáveres en distribuidor vial de SLP. 2023, enero 15, de Proceso. <https://www.proceso.com.mx/nacional/2012/9/6/cuelgan-cuatro-cadaveres-en-distribuidor-vial-de-slp-108001.html>
- Redacción. (2020). Matan al director de la policía de Tepetongo, Zacatecas. 2023, enero 16, de La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/12/estados/matan-al-director-de-la-policia-de-tepetongo-zacatecas/>
- Redacción Contrarréplica. (2016). Radiografía del Narco en SLP. Contrarréplica.
<https://slp.contrareplica.mx/node/1694>
- Redacción Código San Luis. (2022). [VIDEO] Hombres armados «patrullan» Tanquián. Código San Luis. <https://www.codigosanluis.com/hombres-armados-tanquian/>
- Redacción. (2022). VIDEO. SICARIOS del CJNG 'levantan' e interrogan a policías municipales de Jalisco. 2023, Diario puntual.
<https://www.diariopuntual.com/index.php/nacional/2022/08/17/21136/video-sicarios-del-cjng-levantan-e-interrogan-policias-municipales-de>

- Reuters Staff. (2016). Presidencia de México califica idea de Trump de muro fronterizo como "una barbaridad". Reuters. <https://www.reuters.com/article/politica-mexico-muro-idLTAKCN1175GH>
- Ruiz Esparza Nájera José Arturo (2023) entrevista.
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (S/F). SUBSEMUN. México. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública <https://secretariadoejecutivo.gob.mx//work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/776/1/images/SUBSEMUN.pdf>
- Torres Jorge. (2015). Policías son extorsionados por Calvario, denuncia Jaén Castilla con videos. 2023, enero 11, de La Jornada San Luis. <https://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-sociedad/policias-son-extorsionados-por-calvario-denuncia-jaen-castilla-con-videos/>
- Vázquez Gonzales Antonio. (2014). Detienen a director de Seguridad Pública de El Naranjo, SLP. 2023, enero 15, de Milenio. <https://www.milenio.com/estados/detienen-director-seguridad-publica-naranjo-slp>
- Vergara Noel. (2020). Detienen en Tamaulipas a escoltas del alcalde de El Naranjo; él logra huir. 2023, enero 16, de Milenio. <https://www.milenio.com/politica/detienen-tamaulipas-escoltas-alcalde-naranjo-huye>
- Villareal Garza Cesar. (s/f). Panorama de los municipios en México. Federación Nacional de Municipios en México. http://www.fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2689:gpm-panorama-de-los-municipios&catid=2:uncategorised#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20existen%20%202446%20municipios,de%20M%C3%A9xico%20ser%20C3%A1n%20gobiernos%20municipales.
- Zacatecas online. (2018). Sin policías Tepetongo y Apulco; 18 municipios en situación crítica. Zacatecas online. <https://zacatecasonline.com.mx/noticias/policia/62342-sin-policias-tepetongo-apulco>
- zacatecasonline. (2011). Renuncian director y policías de Tepetongo. 2023, enero 16, de zacatecasonline. <https://zacatecasonline.com.mx/noticias/policia/13576-renuncian-policias-tepetongo>